

RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING BOLALAR JISMONIY VA INTELLEKTUAL RIVOJLANISHIGA TA’SIRLARI

Atabayeva Damira Turdibekovna

Chirchiq davlat pedagogika universiteti Biologiya kafedrasida katta o‘qituvchisi
e-mail: atabayeva1982@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu maqolada raqamli texnologiyalarning bolalar jismoniy va intellektual rivojlanishiga ko‘rsatadigan ta’siri tahlil qilinadi. Bugungi kunda bolalar hayotida smartfon, planshet va kompyuter kabi qurilmalar muhim o‘rin egallamoqda. Intellektual rivojlanish jihatidan, raqamli vositalar orqali bolalar axborotni tez qabul qiladi, yangi bilimlarni o‘zlashtiradi va mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi. Biroq haddan tashqari foydalanish diqqatning susayishi, asabiylik va mustaqil fikrlashga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Jismoniy rivojlanishda esa harakatsizlik, ko‘z zo‘riqishi va holat buzilishlari kabi muammolar kuzatiladi. Maqolada ushbu omillar atroflicha tahlil qilinib, muvozanatli foydalanish orqali raqamli texnologiyalarning ijobiy jihatlarini kuchaytirish, salbiy tomonlarini esa kamaytirish bo‘yicha tavsiyalar berilgan. Shu bilan birga maqolada bolalarda sog‘lom turmush tarzini shakllantirish va ularning kun tartibiga e’tibor berishning ahamiyati keng yoritilgan bo‘lib, kun tartibi komponentlari jismoniy faollik, to‘laqonli uyqu, ratsional ovqatlanish, mehnat faoliyatini to‘g‘ri tashkil etish kabilarga ta’riflar keltirilgan. Bolalarda kun tartibini shakllantirishda raqamli ta’lim texnologiyalaridan foydalanishning ilmiy ahamiyati keng yoritilgan va 2 D infografik animatsion videorolik ishlab chiqilgan va maqolada qr kodi keltirilgan. Ushbu videorolik bolalarda sog‘lom turmush madaniyatini shakllantirishga yordam berishi ilmiy asoslab o‘tilgan.

Kalit so‘zlar. Raqamli texnologiya, animatsiya, intellekt, stress, zo‘riqish, sog‘lom turmush tarzi, kun tartibi, gigiyena, fiziologik jarayon, jismoniy faollik, miopiya.

Аннотация. В этой статье анализируется влияние цифровых технологий на физическое и интеллектуальное развитие детей. Сегодня в жизни детей важное место занимают такие устройства, как смартфоны, планшеты и компьютеры. С точки зрения интеллектуального развития, с помощью цифровых средств дети быстро воспринимают информацию, усваивают новые знания и развивают навыки логического мышления. Однако чрезмерное употребление может негативно повлиять на снижение внимания, нервозность и независимое мышление. Однако в физическом развитии наблюдаются такие проблемы, как неподвижность, напряжение глаз и нарушения осанки. В статье подробно анализируются эти факторы и даются рекомендации по усилению положительных аспектов цифровых технологий за счет сбалансированного использования и сокращению отрицательных. В то же время в статье широко освещается важность формирования здорового образа жизни у детей и внимания к их распорядку дня.

Ключевые слова. Цифровые технологии, анимация, интеллект, стресс, напряжение, здоровый образ жизни, распорядок дня, гигиена, физиологический процесс, физическая активность, близорукость.

Annotation. This article analyzes the impact of digital technologies on children's physical and intellectual development. Today, devices such as smartphones, tablets, and computers play a significant role in children's daily lives. From an intellectual perspective, digital tools help children absorb information quickly, acquire new knowledge, and develop logical thinking skills. However, excessive use can lead to reduced attention span, irritability, and a decline in independent thinking. In terms of physical development, issues such as inactivity, eye strain, and poor posture are becoming more common. The article thoroughly examines these factors and offers recommendations on how to enhance the positive aspects of digital technologies while minimizing their negative effects through balanced and mindful usage. At the same time, the article provides a wide coverage of the importance of forming a healthy lifestyle in children and paying attention to their agenda, with definitions of the components of the agenda such as physical activity, full-fledged sleep, rational nutrition, the correct Organization of labor activity. The scientific significance of the use of digital educational technologies in the formation of the agenda in children is widely covered, and a 2 D infographic annuity video has been developed, and the QR code is presented in the article. It is scientifically substantiated that this video helps to form a culture of healthy living in children.

Keywords. Digital technology, annuity, intelligence, stress, tension, healthy lifestyle, agenda, hygiene, physiological process, physical activity, myopia.

Kirish

Zamonaviy raqamli texnologiyalar hayotimizning barcha jabhalariga kirib kelmoqda. Ayniqsa, bolalar hayotida smartfonlar, planshetlar, kompyuterlar va internet asosiy vositalardan biriga aylanmoqda. Bu holat ularning ta’lim olish jarayoni va kundalik faoliyatiga ijobiy hamda salbiy ta’sir ko’rsatmoqda. Raqamli ta’lim texnologiyalari tez suratlarda rivojlanishi kundalik hayotimizni avtomatlashtirish bilan birga yangiliklarni olib kirmoqda bolalar o’rganishi kerak bo’lgan bilimlarni ko’rish va eshitish orqali o’rganmoqda. BU albatta ijobiy natijani berishi bilan asoslanadi. Raqamli ta’lim texnologiyalarining bolalar hayotidagi ijobi tomonlari bilan birga salbiy tomonlari ham kundalik hayotda kuzatilmoqda bu esa mavzuning dolzarbligini asoslaydi.

Ta’lim jarayonida o’qitishning manbalari va qurilmalari majmui o’qitish jarayonida to’g’ri va teskari bog’lanish kanallarining jadal ishlashini ta’minlaydi. Ta’lim jarayonida ko’rgazmalilik prinsipidan samarali, o’z o’rnida foydalanish, uzatilgan axboritlarni optimallashtirish o’quvchilarda samaradorlikning ortishiga yordam beradi [3].

Bolalarning kun davomidagi faoliyat turlarini tartiblashtirish, ularning kun tartibini to’g’ri shakllantirish bilan asoslanadi. Kun tartibi davomida raqamli texnologiyalardan yoshiga mos ravishda ma’lum bir vaqtda foydalanish ko’z bilan bog’liq muammolarning (miopiyaning kelib chiqishining) oldini olishga yordam beradi [1]. Bu uning salbiy tomonlarini asoslasi, ijobiy tomonlari intellektning shakllanishiga yordam berishi bilan asoslanadi.

Masalaning qo’yilishi

Rraqamli texnologiyalarning bolalar rivojlanishiga turli hil ta’sir ko’rsatadi. Birinchidan intellektual rivojlanishiga ta’siri bo’lsa ikkinchidan jismoniy rivojlanishiga ta’siri (1-rasm).

1-rasm. Rraqamli texnologiyalarning bolalar rivojlanishiga ta'siri

Maktabgacha yoshdagi bolalarni jismoniy va intellektual rivojlanishini ta'minlash maqsadida ularning kun tartibini to'g'ri shakllantirish maqsadida tarbiyalanuvchilarda turli ko'rinishdagi tadbirlar olib borildi. Ota-onalar bilan suhbatlar o'tkazilib, bolalarning oilaviy sharoiti o'rganildi va tahlil qilindi. Olib borilgan kuzatuvlar natijasida katta guruhdagi tarbiyalanuvchilar (5-6 yoshli) da kun tartibi oilada to'g'ri shakllantirilmaganligi aniqlandi. Aniqlangan bo'shliqni bartaraf etish maqsadida ularga "Mening kun tartibim" nomli animatsion vedeorolik namoyish etildi, davra suxbatlari o'tkazildi va tarqatma materiallar tarqatildi. Bu tarqatma materiallarda kun tartibining xar bir elementi aks ettirilgan. Raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanib ta'lim-tarbiya jarayonlarini olib borish bolalarning intellektual salohiyatining rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Raqamli ta'lim texnologiyalarining bog'cha yoshidagi bolalarning hayotidagi o'rnini quydagicha tahlil qilish mumkin:

Bolalarda intellektual rivojlanishga ta'siri. Raqamli texnologiyalar, ayniqsa interaktiv o'yinlar, ta'limiy dasturlar va videodarsliklar bolalarning fikrlash doirasini kengaytiradi. Ular:

- tezroq axborot qabul qilish va tahlil qilish qobiliyatini oshiradi;
- yangi tillarni o'rganishga yordam beradi (masalan, ingliz tilidagi multfilmlar yoki ilovalar);
- mantiqiy fikrlash, muammolarni hal qilish ko'nikmasini rivojlantiradi;
- dasturlash, robototexnika va sun'iy intellekt kabi sohalarga qiziqishni uyg'otadi.

Biroq haddan tashqari ko'p vaqt raqamli qurilmalarga bag'ishlash diqqatni jamlay olmaslik, tez charchash va mustaqil fikrlash qobiliyatining pasayishiga olib kelishi mumkin.

Jismoniy rivojlanishga ta'siri. Raqamli texnologiyalar bilan bog'liq uzoq muddatli faoliyat (masalan, kompyuter o'yinlari yoki video tomosha qilish):

- harakatsizlik sababli ortiqcha vazn yoki semirishga olib kelishi mumkin;
- ko'zlarning charchashi, ko'rish qobiliyatining pasayishi kuzatiladi;
- noto'g'ri holatda uzoq vaqt o'tirish umurtqa va bo'yin muammolariga sabab bo'ladi.

Tashqi muhit bilan kam aloqada bo'lish ijtimoiy ko'nikmalarning rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Shu bilan birga, agar texnologiyalar to'g'ri foydalanilsa, ular bolalarni jismoniy faol bo'lishga undovchi o'yinlar va mashqlarni taklif qilishi mumkin. Masalan, harakatli videoo'yinlar yoki VR sport ilovalari.

Yechish usuli

Raqamli ta’lim texnologiyalaridan foydalanib bolalarda sog‘lom turmush tarzi to‘g‘risidagi hayotiy ko‘nikmalarni shakllantirish ularning sog‘lom o‘sib rivojlanishiga yordam beradi.

Maktabgacha ta’lim muassasalarida sog‘lom turmush tarzi kun tartibini to‘g‘ri tashkillashtirishda raqamli ta’lim texnologiyalaridan animatsiyalarda foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi [1].

Kun tartibi bolaning kun davomidagi faoliyat turlarini tartiblashtirish bilan ahamiyatli sanaladi. Bola tartibni o‘rganadi, faoliyat turlari tartiblashadi, kun tartibi komponentlarini o‘z vaqtida bajarish jismoniy va intellektual rivojlanishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi (2-rasm). Shu sababdan kichik yoshdagi bolalarga raqamli ta’lim texnologiyalaridan 2 D infografik animatsion videoroliklardan foydalanib mashg‘ulotlarni olib borish ta’lim -tarbiya jarayoniga samarali ta’sir ko‘rsatadi.

2-rasm. Mening kun tartibim nomli 2D infografik animatsion video rolik

Natijalar

Maktabgacha ta’lim muassasalarida raqamli ta’lim texnologiyalaridan foydalanib olib borilgan mashg‘ulotlar o‘zining samarasini ko‘rsatdi. Tajriba guruhlaridagi jami 25 nafar tarbiyalanuvchilarning 20 nafarida kun tartibi gigiyenik talablar asosida shakllanishiga erishildi. Bu esa ularda sog‘lom turmush tarzining shakllanganligini bildiradi. Ta’lim muassasasi ota-onalar bilan hamkorlikda faoliyat yuritib ijobiy natijaga erishdi. Bu esa 20 nafar (80%) tarbiyalanuvchilarda sog‘lom turmush tarzining asosiy tarkibiy qismi kun tartibini shakllanganligiga erishildi. Bu natijaga raqamli ta’lim texnologiyalardan foydalanish samarali ta’sirini ko‘rsatdi.

Xulosa

Raqamli texnologiyalar bolalar uchun kuchli ta’limiy va ko‘ngilochar vosita bo‘lishi mumkin. Ammo ularning jismoniy va aqliy rivojiga ijobiy ta’sir ko‘rsatishi uchun ota-onalar va pedagoglar nazorati ostida, muvozanatli foydalanilishi zarur. Texnologiyadan to‘g‘ri foydalanish bolalarning kelajakdagi muvaffaqiyatli shaxs bo‘lib yetishishiga xizmat qiladi.

Shu bilan birga bolalarning kun tartibini shakllantirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish ahamiyatli bo‘lib, xar bir faoliyat turini ko‘z bilan ko‘rishga, qulog‘i bilan eshitishga yordam beradi. Bolalar ko‘rgan narsasining 90 foizini esda saqlab qolish qobiliyatiga ega bo‘ladi. Demak raqamli ta’lim texnologiyalaridan to‘g‘ri va samarali foydalanish bolalarning intellektual

rivojlanishiga ijobiy ta’sir ko’rsatadi va fikirlash qobiliyati ortib boradi. Kun davomidagi faoliyat turlarini tartiblashtirishda ham ahamiyatli hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Атабаева Д.Т. Значение информационно-коммуникационных технологий в формировании, эффективном развитии распорядка дня у школьников начальных классов «Перспективы использования современных информационно-технологических ресурсов в системе образования» республиканская научно-практическая конференция. 2023 г.
2. Atabaeva Damira Turdibekovna, F. (2020). Influence of morning physical culture on the health of pupils. *Journal of Critical Reviews*, 7(5), 1631-1636.
3. Atabayeva, D. T. Methods of determination of types of higher nerve activity in primary school students. 2022.
4. Samandarov B.S. «Ta’lim jarayoniga raqamli texnologiyalarni joriy etish» moduli bo’yicha o’quv–uslubiy majmua. Nukus 2022.
5. Xalikova U.M. (2020). Maktabgacha ta’lim muassasalarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning dolzarbligi. *Интернаука*. 13-2, С. 78-79.